

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se_Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Yuraima M. Matos Eva L. Pasek (2009) **TEAM CULTURE TO MANAGEMENT RESEARCH**

WORK / GERENCIANDO LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DEL TRABAJO

EN EQUIPO / www.revistaorbis.org.ve 14 (5) 4-23 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5105091>

TEAM CULTURE TO MANAGEMENT RESEARCH WORK

GERENCIANDO LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO

Yuraima M. Matos (1)

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, yuraimatos01@gmail.com

Eva L. Pasek (2)

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, mlinaricova@hotmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to build actions to guide the management of the research team. It was methodologically based on the qualitative research, under the ethnographic method. The information was gathered from what the investigators do and say during the team work, which was organized and categorized, allowing the construction of actions to manage the research as a cyclical process and of work in team. As a result, there are five categories which guide the process: viewing the team research, structuring the research, guiding and monitoring, diffusing, and applying the product of the investigation.

Keywords: Managerial processes, Management of the team research, Team research, Projective vision.

RESUMEN

El propósito de estudio fue construir acciones para guiar la gerencia de la investigación en equipo. Metodológicamente sustentada en la investigación cualitativa, bajo el método etnográfico. La información se recolectó a partir de lo que hacen y dicen los investigadores durante el trabajo en las líneas de investigación, la cual se organizó y categorizó, permitiendo la construcción de las acciones orientadoras para gerenciar la investigación como un proceso cíclico y de trabajo en equipo. Como resultado se tienen cinco categorías orientadoras del proceso: visionar la investigación en equipo, estructurar la investigación, direccionar y monitorear, difundir y aplicar el producto de la investigación.

Palabras clave: Procesos gerenciales, gerencia de la investigación, investigación en equipo, líneas de investigación, visión proyectiva.

(1) Dra. En Ciencias de la Educación. Docente Dedicación Exclusiva y Coordinadora de Desarrollo Profesorado, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) Valera. Ganadora del PEI (UNESR) y Nivel I en PPI. E-mail: yuraimatos01@gmail.com.

(2) Dra. En Ciencias de La Educación. Dedicación Exclusiva. Responsable de Estudios Doctorales, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) Valera. Ganadora del PEI (UNESR) y Nivel I en PPI. E-mail: mlinaricova@hotmail.com

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se_Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Yuraima M. Matos Eva L. Pasek (2009) **TEAM CULTURE TO MANAGEMENT RESEARCH WORK / GERENCIANDO LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO** / www.revistaorbis.org.ve 14 (5) 4-23

INTRODUCCIÓN

En esta era planetaria, la información y el conocimiento pasan a ser ejes fundamentales de la nueva sociedad en que nos encontramos sumergidos. Lo que trae como consecuencia nuevas formas de estructurar el conocimiento (Interdisciplinaria y transdisciplinariamente) al ritmo veloz que se produce; así mismo, la complejidad de los nuevos saberes, con miras al trabajo colectivo y multidisciplinario cada vez más interactivo. Desde esta perspectiva, surge la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales para inscribir allí los saberes parciales y locales. Es decir, capacidad de aprehender los objetos en sus contextos y complejidades, configurando así la supremacía de un conocer compartido entre las diferentes disciplinas del conocimiento.

La Universidad constituye uno de los espacios donde se puede promover la producción de conocimientos en las diferentes disciplinas, a través de las funciones de docencia, extensión e investigación. Considerando que a través de la investigación se producen conocimientos, que se difunden por medio de la extensión y se reconstruyen en el hacer docencia. De allí que en las Universidades existen hoy día Centros de investigación, que según Cruces (2003), son estructuras organizativas adscritas a un ente académico, en donde se agrupan u organizan investigadores que realizan trabajos de investigación en áreas comunes. Estas Unidades están conformadas por Líneas o grupos de investigación, Laboratorios, Centros e Instituciones de Investigación, con la intención de potenciar el conocimiento, para indagar con un alto grado de científicidad, en correspondencia con las exigencias y necesidades del entorno.

Estos grupos o Líneas son aceptados en Venezuela como la forma de organización de la actividad investigativa, la cual puede surgir desde un área temática de interés para un colectivo o desde una problemática sentida por el grupo. Cualquiera de las formas es válida,

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se_Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Yuraima M. Matos Eva L. Pasek (2009) **TEAM CULTURE TO MANAGEMENT RESEARCH WORK / GERENCIANDO LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO** / www.revistaorbis.org.ve 14 (5) 4-23

siempre y cuando se permita el intercambio, la construcción y reconstrucción de nuevos conocimientos con pertinencia social. Las Líneas de investigación, desde un enfoque organizacional, precisa el apoyo del ciclo administrativo e investigativo, que favorezca un accionar investigativo en equipo. Es decir, gerenciar la investigación en colectivo, en donde cada miembro, llámese docente, estudiante, y personal adscrito a la misma, son considerados actores del proceso investigativo.

Ante ello, se planteó como interrogante: ¿qué procesos gerenciales están llevando a cabo los miembros de las Líneas de investigación, para trabajar en equipo?, con el *propósito* de construir acciones orientadoras para guiar la gerencia de la investigación desde una perspectiva del trabajo en equipo.

GERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EQUIPO

Hablar de la gerencia de la investigación nos invita a realizar el abordaje de los términos por separado; Chiavenato (2006: 146), indica “*la gerencia* se refiere a las organizaciones que realizan actividades de planificación, organización, dirección y control a objeto de utilizar los recursos humanos, físicos y financieros para el logro de los objetivos”. Es decir, proceso que implica coordinación de los recursos para lograr objetivos previamente establecidos a través de las funciones básicas de planificar, organizar, dirigir y controlar.

En cuanto a *investigación*, Bunge (1989) y Kerlinger y Lee (2002) coinciden en señalar que la investigación en general es una indagación o examen cuidadoso y crítico en búsqueda de hechos y principios, problemas; es una diligente pesquisa para averiguar algo y resolverlo. Lo que indica que la investigación es la búsqueda de conocimientos o de soluciones a ciertos problemas, siendo esta una función de las

universidades como recinto donde se construyen y reconstruyen conocimientos.

Ahora bien, qué es la gerencia de la investigación; existen teóricos que de alguna manera han definido la gerencia de la investigación, tales como Padrón (2001), quien refiere a la investigación desde una concepción gerencial, como el proceso de producción de conocimientos, siendo “un mecanismo relacional que vincula o adecua entre sí, por un lado, el gran potencial investigativo de la comunidad académica y, por otro, los contextos sociales donde se generan necesidades de conocimiento” (p. 9). Es decir, que para el autor gerenciar investigaciones implica establecer vínculos entre comunidades académicas y las comunidades sociales.

Por otra parte Paredes (1994) citado por Romero y Torres (2002), indica que la gerencia de la Investigación y desarrollo debe crear un ambiente propicio para las diferentes instancias dedicadas a dichas actividades, a fin de orientar, viabilizar la ejecución de recursos, disponibilidades y capacidades en función a las políticas de la investigación de la institución. Tomando en consideración cada una de las exposiciones planteadas, se observa que la Gerencia de la Investigación es vista como el mecanismo que vincula la investigación con los contextos sociales; para promover, difundir y colocar los productos de investigación, orientar y viabilizar los recursos de investigación.

Desde esta perspectiva, es imperioso referir que la gerencia de la investigación debe ser abordada desde el *trabajo en equipo*, que según Stewart, Manz y Sims (2003), es la coordinación de esfuerzos de cada uno de sus miembros, llevando implícita la organización, colaboración, metas comunes y tareas específicas además de las individuales. En cuanto a la **gerencia de la investigación en equipo**, Matos (2005) indica que es un proceso cíclico que realiza cada grupo o comunidad investigativa para generar conocimientos colectivamente e

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se_Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Yuraima M. Matos Eva L. Pasek (2009) **TEAM CULTURE TO MANAGEMENT RESEARCH WORK / GERENCIANDO LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO** / www.revistaorbis.org.ve 14 (5) 4-23

investigaciones que respondan a las necesidades del entorno. Lo que implica considerar los procesos de visionar la investigación en equipo, estructurar, direccionar, monitorear, difundir y aplicar los resultados o productos de la investigación en equipo. Procesos que deben llevarse a cabo en un ambiente de compartir armónico, de libertad, comunicación abierta y compromiso.

La Gerencia de la Investigación en equipo es vista como un proceso cíclico, por cuanto en la medida que se actúa se puede reflexionar sobre las acciones, en busca de asumir nuevas alternativas y obtener realimentación para lograr metas establecidas. Es un ir y venir durante la investigación, que favorece el aprender a aprender en la acción. Castañeda y Castañeda (2007), admiten que la gerencia de la investigación, es un proceso dinámico de gestión social del conocimiento, en la que se incorporan la planificación, la organización, la dirección y el control.

Evidentemente, la gerencia de la investigación como dinámica cíclica amerita que se consideren los procesos visionar la investigación en equipo, estructurar, direccionar, monitorear, difundir y aplicar los resultados o productos de la investigación en equipo para promover, construir y difundir conocimientos en función de las necesidades y exigencias del contexto social. Siendo necesario tener presente, lo que indican López y Montilla (2007), que cada momento investigativo permita la suficiente flexibilidad para adaptarse a la complejidad de los actores y el hecho investigativo.

METODOLOGÍA

La investigación se realizó en dos fases: *la primera fase* sustentada en la Investigación cualitativa desde el método etnográfico, que permitió recolectar información sobre los procesos gerenciales que están llevando a cabo los miembros de las Líneas de investigación

para trabajar en equipo, desde lo que hacen y dicen los investigadores durante su accionar. Para ello, se aplicó la técnica de la observación directa a las Líneas de Investigación de la Universidad Simón Rodríguez y, la entrevista a los investigadores. Luego se procedió al análisis de la información, obteniendo categorías que evidenciaron el gerenciar de la investigación en las Líneas observadas.

Una vez obtenida la información se procedió a *la segunda fase de trabajo*, que consistió en la elaboración de acciones orientadoras para gerenciar la investigación desde la perspectiva del trabajo en equipo. De allí que a continuación se presentan los resultados de ambas fases, haciendo mayor énfasis en la construcción de las acciones orientadoras.

RESULTADOS

Los resultados producto del estudio, se presentan en función de las fases metodológicas señaladas. Entre los resultados de la primera fase, se tiene que:

- En algunas Líneas de investigación, sus miembros asumen que no siguen procesos gerenciales como tales, por cuanto inhibe el trabajo; sin embargo, se observó que de alguna manera, siguen el proceso de planificar, organizar, dirigir y evaluar el trabajo investigativo que se realiza en las mismas.
- Otras por su parte, expresaron que siguen los procesos administrativos, aunque no de manera enfática.
- Algunas de las líneas consideran en el planificar la visión, misión de la línea, así como establecen objetivos y metas a lograr, elaboran cronograma de trabajo de manera colectiva; otras por su parte, el coordinador (a) es quien lleva establecido el cronograma de trabajo, no dando apertura al trabajo en equipo para planificar.
- En cuanto a la organización y estructuración de las actividades, en la mayoría se establece por acuerdos fijados entre los

investigadores, lo que de alguna manera, permite la participación activa de los miembros de la Línea.

- En la ejecución, las diferentes líneas se realizan trabajos de investigación en colectivo, se comparten conocimientos, asisten a eventos regionales, nacionales e internacionales (en unas se evidenció su participación más que en otras). Algunas establecen relaciones interinstitucionales, llevan un registro de asistencia y trabajo realizado.
- En lo referente a la evaluación, en ciertas Líneas se observó que evalúan por semestre las actividades realizadas en equipo; otras indicaron que lo hacen al finalizar el año, pero al preguntarle a sus miembros de cómo lo realizan, indicaron que lo hace el coordinador de la Línea.

Como se evidencia, los miembros de las Líneas de investigación llevan a la práctica los procesos gerenciales, pero sin estar consciente de la actividad; sin embargo, el trabajo en equipo requiere ser fortalecido, propiciando acciones que lleven a los investigadores de la universidad al trabajo en colectivo, optimizando el logro de los objetivos trazados y, dando respuesta a las exigencias del contexto. Considerando la necesidad de un gestionar la investigación en equipo, se proponen algunas acciones orientadoras, no como un recetario, sino por el contrario con la intención de buscar fortalecer el hacer investigativo en equipo que las diferentes Líneas de Investigación desarrollan en las Instituciones Universitarias o cualquier otra Organización.

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences
/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se_Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Yuraima M. Matos Eva L. Pasek (2009) **TEAM CULTURE TO MANAGEMENT RESEARCH WORK / GERENCIANDO LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO** / www.revistaorbis.org.ve 14 (5) 4-23

ACCIONES PARA UNA GERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO

Ver la Gerencia de la investigación en equipo implica propiciar la participación de forma dinámica e interactiva entre los diversos actores del quehacer investigativo. De allí que, las acciones que se proponen son posible de llevarlas a la práctica durante el hacer investigativo en las líneas o grupos de investigación. Lo que indica que este producto puede ser utilizado o aplicado desde un reflexionar y sobre la base de las necesidades e intereses de los investigadores con la finalidad de mejorar los procesos gerenciales de la investigación en equipo. A continuación se presentan las acciones orientadoras para una Gerencia de la Investigación en equipo.

Una visión proyectiva de la investigación en quipo

Tener una visión proyectiva de la investigación consiste en planificar en conjunto. Considerando que ninguna organización trabaja sobre la base de la improvisación para el logro de sus objetivos, es que se presenta la visión proyectiva como el momento de partida de la dinámica investigativa, constituyéndose así en la base para los demás procesos.

En ella se determinan los objetivos y metas a lograr con visión de futuro, orientada hacia lo que se desea llegar, qué hacer, cuándo, cómo y el orden de la actividad investigadora. Por lo tanto, debe prevalecer el trabajo compartido, la participación, la sinergia, la toma de decisiones, una comunicación fluida y eficaz que de apertura al diálogo y la discusión. De la misma manera, se hace necesario considerar aspectos tales como:

- Establecer la correspondencia de la *visión* del grupo o Línea de investigación con la visión de la Universidad u Organización. La visión le permite tener presente a los investigadores lo que desean alcanzar o pretenden ser, es un mirar al futuro. Esta visión debe ser construida colectivamente y compartida, de manera que genere compromiso y participación por parte de los investigadores; la misma debe reflejarse en la misión.
- Establecer la *misión*, es decir, la razón de ser y existir de una línea o grupo investigador, así como su función en la Universidad u Organización y Sociedad. Cabe destacar que una misión puede poseer dos dimensiones: una espiritual y otra investigativa. La espiritual está referida al crecimiento personal y profesional de cada miembro del grupo, puesto que involucra valores y se constituye en el fundamento del proceso formativo de los investigadores. Por otra parte, la misión de investigar consiste en buscar y aportar soluciones pertinentes con las necesidades del entorno, sustentada en los principios y valores de la misión espiritual.
- Realizar un *diagnóstico participativo* que permita puntualizar las exigencias sociales y necesidades humanas de conocimiento y crecimiento. Este diagnóstico contribuye a elaborar un plan real, apropiado al entorno y sus necesidades, ofreciendo alternativas de solución a las distintas situaciones problemáticas, desde un reflexionar y accionar en colectivo, culminando en aprendizajes útiles y soluciones pertinentes.
- Elaborar participativamente los *objetivos* que orienten las actividades de investigación con pertinencia institucional y social. Actividad que se logra desde un comunicar para propiciar el diálogo y la discusión, la toma de decisiones, el apoyo mutuo, el compromiso, el respeto por las ideas y opiniones, así como, la construcción de normas en consenso
- Establecer *metas* claras y concretas. Las metas clarifican lo que se desea lograr y sirven como marco de referencia y guía para organizar el proceso hacia el fin que se pretende alcanzar. Las

metas se definen en función de los logros y el tiempo a realizarlas (corto, mediano y largo plazo).

- Crear un *cronograma de actividades* que permita visualizar el conjunto conformado por tareas, espacios y tiempo. El cronograma propuesto evidencia el trabajo por realizar de manera abierta y flexible, pues debe responder ante la dinámica del contexto; es decir, debe permitir hacer ajustes entre lo que se prevé y la situación real que se presenta. En la elaboración del cronograma, como parte del plan, es preciso considerar los conocimientos, ideas y experiencias de los investigadores, así como los objetivos y metas a lograr, las actividades, recursos y evaluación para la ejecución del mismo.
- Diseñar *estrategias de acción en colectivo*. Para lograr los objetivos y metas previstos, se requieren estrategias que permitan la innovación y la creatividad para el abordaje de la actividad investigativa. De igual manera, se favorece las relaciones entre los investigadores, la creatividad del equipo, su compromiso, la sinergia, beneficiando la interacción del equipo con el contexto real donde se ejecute la investigación.
- Considerar los diferentes *recursos: humanos, materiales y financieros*. Es decir, prever la participación del talento humano que necesita el desarrollo del plan: investigadores, conferencistas, entre otros. Igualmente, anticipar la existencia y/o búsqueda de los recursos *materiales y financieros* que demande la ejecución y logro de lo planificado.
- *Evaluar* el plan, el programa y cronograma elaborado. Debido a que se realizan planes por lapso, semestrales, anuales, evaluar el plan, programa y cronograma formulados implica tomar en cuenta factores internos y externos del grupo o Línea, con la finalidad de visualizar las debilidades y fortalezas, detectando la viabilidad y factibilidad de su ejecución. Dicha evaluación debe realizarse sobre la base de la participación y el consenso de los investigadores

Estructurar la investigación en equipo

Estructurar la investigación implica organizar las actividades investigativas en equipo, así como los recursos para alcanzar los objetivos previamente establecidos en la planeación. Este proceso demanda una serie de pasos, tales como: dividir las tareas y los recursos en función de macroproyectos y microproyectos, designar corresponsabilidades y coordinar esfuerzos en equipo, así como:

- Distribuir por consenso las *actividades planificadas* y asignar *corresponsabilidades* en función de cada una de las actividades planificadas. Tal distribución implica estructurar las actividades en función de los intereses y necesidades de los responsables de cada proyecto, así como, dependiendo de las habilidades y destrezas de los diferentes miembros del equipo.
- *Estructurar actividades* para responder a la necesidad de formación y aprendizaje en conjunto de los miembros investigadores. Se debe organizar el espacio y el tiempo que requieran los integrantes del equipo para su desarrollo personal y profesional, considerando las diferencias individuales.
- Organizar la *búsqueda de recursos* en las diferentes instituciones u organismos que brindan apoyo a las actividades de investigación. Esto implica conformar grupos que actúen corresponsablemente para el logro exitoso y participativo de los recursos que exigen los distintos proyectos de investigación conquistando, al mismo tiempo, la participación de otras instituciones.
- Coordinar esfuerzos mancomunados que fortalezcan *la sinergia* del equipo investigador; promoviendo el dialogo y la discusión como elementos claves de una dialógica interactiva en el proceso investigativo. Igualmente, fomentar el compromiso y el apoyo mutuo entre los investigadores.
- *Organizar los diferentes proyectos* que emerjan del proceso investigativo en correspondencia con las diversas áreas temáticas de las líneas de investigación. Fomentar las redes de trabajo como elemento clave de la cooperación en la dinámica interdisciplinaria de la investigación.

Como se puede observar, estructurar las acciones a seguir en las Líneas de investigación va a permitir que sus miembros trabajen sinérgicamente, a la vez que pueden lograr con éxito los objetivos propuestos y el fortalecimiento del trabajar en equipo.

Direccionar la investigación en equipo

Direccionar la investigación consiste en el accionar y dinamizar las actividades previamente proyectadas o planeadas y estructuradas. El coordinador de línea como director y líder, debe lograr que su equipo actúe en el sentido previsto en los objetivos y metas. Por esta razón el proceso de direccionar está sustentado en tres elementos básicos: motivación, comunicación y liderazgo y, está estrechamente vinculado con la ejecución de las actividades. Mediante estos principios el coordinador de la Línea debe:

- Anunciar las actividades a desarrollar según agenda de trabajo. Acción que se realiza al comienzo de la reunión con la finalidad de dar a conocer y conducir las actividades de la reunión, a la vez, considerar la inclusión de otros puntos a tratar según los intereses del colectivo, lo cual propicia la participación y el conocimiento de lo que se va a desarrollar.
- Practicar una *comunicación abierta y honesta*; en donde el diálogo y la discusión formen parte del quehacer investigativo y el aprender en conjunto. Cuando la comunicación es abierta se fomenta la discusión de nuevas ideas, mejores métodos de trabajar e indagar.
- Poner en conocimiento a los demás miembros sobre los cambios o nuevas actividades a considerar; incentivándolos a participar en la toma de decisiones, en el aporte de sus conocimientos y experiencias sobre las acciones a ejecutar.
- Promover la apertura crítica colectiva, abriendo espacio a diversos aspectos o enfoques sin restricciones paradigmáticas; la convergencia y divergencia de conceptos, enfoques, métodos y paradigmas; el diálogo la reflexión y el análisis profundo y fructífero

de la tarea de los investigadores en el crear, compartir y producir conocimientos en conjunto.

- Distribuir el trabajo de la Línea con anticipación o durante la reunión, asignando el papel o rol de los miembros en el desarrollo de la misma. Esta distribución de roles, favorece la responsabilidad compartida, participación, libertad, y que los investigadores tengan sentido del deber, dirección y ejecución de la actividad investigativa.
- Coordinar el *trabajo investigativo* del equipo. Eso implica suministrar dirección y apoyo para que se logre con éxito las diversas actividades planeadas y el trabajo de investigación. Es orientar e inducir las disímiles maneras de realizar las acciones planeadas; de tal manera que no vean el hacer investigativo como un proceso de incertidumbre sino un proceso placentero.
- Animar a los investigadores a la *participación colectiva* en la realización de macroproyectos, microproyectos de investigación. Es alentar al equipo a realizar proyectos de investigación, involucrarse en los microproyectos, elaborar avances de su investigación, participar en eventos científicos, escribir artículos. Es un hacer del trabajo investigativo un compartir y acompañamiento, que favorezca la sinergia como el aprender en conjunto para mejorar el proceso de producción.
- Fortalecer la formación de investigadores, donde el aprendizaje individual de sus miembros se convierta en aprendizaje colectivo. Es decir al intercambio de saberes sobre diversas temáticas de interés para los miembros de la Línea. De allí que se propicie un aprendizaje en equipo, un interactuar dinámico en la medida que se investiga y produce.
- Promover la *investigación en redes*. Esto es, propiciar el intercambio y esfuerzo mancomunado de la indagación, considerando las redes de trabajo como elemento clave de la cooperación en la dinámica interdisciplinaria de la investigación. A la vez, esto contribuye con la capacidad dialógica que promueve el entendimiento, la discusión, el aporte y el intercambio de información. Las redes de trabajo adquieren especial relevancia en la medida que se va produciendo

una integración consensual, progresiva, que se apoye en sus fortalezas.

- Promover la *creatividad científica*. Consiste en dar libertad para innovar técnicas, métodos, formas de abordar problemáticas, de formular hipótesis, y de la creatividad para publicar y difundir. Lo cual se puede lograr en un ambiente armónico, de libertad crea confianza y participación,
- Promover una *cultura investigativa*, que permita la apropiación de valores como la inclusión de normas y reglas para hacer de la investigación una dinámica interactiva. Debe ser participativa, amplia y sólida, sustentada en los principios del trabajo en equipo, que permita superar técnicas triviales y limitantes de un grupo o Línea de investigación. Esta cultura investigativa permite la apropiación de valores como la inclusión de normas y reglas para hacer de la investigación una dinámica interactiva.

Monitoreo de la investigación en equipo

Monitorear la investigación indica evaluar las actividades investigativas en colectivo; es un reflexionar y valorar en forma compartida el desempeño del investigador como la verificación de su producción, obteniendo así información de lo que se está controlando. Este proceso persigue localizar las variaciones, errores o variaciones, que lleva a predecir resultados posteriores, localizando así sus dificultades y limitaciones; lo que posibilita el alcance de mejores resultados en los proyectos y producciones futuras. En razón de lo planteado es necesario:

- Monitorear el *proceso de la investigación*, para detectar en conjunto los problemas, fallas, obstáculos, en el momento que surgen, para corregirlos y realimentar el proceso gerencial investigativo.
- Llevar anotaciones de las *actividades realizadas*. De esta manera se puede verificar lo planificado con lo realizado, y así buscar alternativas de corrección si el caso lo amerita, para lograr en conjunto los objetivos establecidos.

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences

/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se_Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Yuraima M. Matos Eva L. Pasek (2009) **TEAM CULTURE TO MANAGEMENT RESEARCH**

WORK / GERENCIANDO LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DEL TRABAJO

EN EQUIPO / www.revistaorbis.org.ve 14 (5) 4-23

- Reflexionar sobre el hacer investigativo. De este modo se propicia que los actores del proceso en equipo se pregunten sobre las acciones a realizar, las ejecutadas y las no logradas. Esto permite crear nuevas ideas, alternativas y posibilidades para la acción y reordenamiento de ellas en nuevas formas de actuar.
- Precisar *criterios valorativos de los proyectos* de investigación. En donde se evalué su impacto social, es decir su pertinencia y calidad, para lo cual se hace necesario de un permanente monitoreo y una evaluación compartida por los distintos actores de la gerencia de la investigación
- Valorar cada una de las actividades realizadas. considerando sus requerimiento como sus resultados, a la luz de los objetivos que se pretenden lograr y en las contingencias en que se desarrolló la actividad.
- Revisar participativamente la *gerencia de la Línea* de investigación, que permita visualizar cada uno de los ciclos del proceso que ejecutan y en la manera que lo realizan. Este examinar los lleva a reconocer y reflexionar sobre los avances, logros, obstáculos y lo que no se realizó, de tal manera, que sus resultados sea mayor y adquieran la connotación de su producción
- Considerar las *limitantes y problemas* en la actividad investigativa; propiciando la reflexión en colectivo sobre los obstáculos que se le presenten en la dinámica investigativa, buscando posibles soluciones que generen resultados deseados en correspondencia con las necesidades del investigador y del entorno social.

Difusión del producto investigativo

La difusión es vista como el proceso de dar a conocer a sus pares el producto y avances de la actividad científica. Es un requisito para toda línea o grupo de investigación, que tiene como fin mantener informada a la Institución, Sociedad y Comunidad sobre los resultados científicos, la misma se puede dar de tres formas: una interna o académica, otra externa y la comunitaria. En cuanto a lo señalado, es preciso:

- Propiciar la difusión de los resultados e intercambio de información en los *espacios académico*; permitiendo a los estudiantes conocer tanto el trabajo de las Líneas, sus actividades, productos, avances, entre otros. El mismo se puede dar en los cursos introductorios de los Postgrados, como en los seminarios de investigación y metodología (pregrado y postgrado); también hacer jornadas dentro de las Líneas o con otra Líneas de la institución, favoreciendo la interdisciplinaridad y el intercambio de información, como uno de los principios del investigar en equipo
- Promover la *difusión y divulgación externa* de los resultados o productos de la investigación. Divulgar los resultados de la investigación, a través de campañas informativas en eventos científicos regionales, nacionales e internacionales como a las demás instituciones u Organismos interesados en la problemática estudiada. Se trata de fomentar las relaciones interinstitucionales, en donde el compartir conocimientos lleva a la construcción de saberes en un mundo de complejidad. Por otra parte a través de publicaciones en revistas, arbitradas y no arbitradas, como e indizadas darle relevancia al desarrollo del trabajo científico que realizan los investigadores de la Línea.
- Intercambiar información sobre el proceso de la *difusión*. Es decir, abrir espacios de discusión y de trabajo práctico para conocer las normas y procedimientos que les permita ponerlos en práctica a la hora de realizarlos y de difundir la información. Para ello se pueden realizar talleres para mejorar la calidad científica de las publicaciones en las líneas y su incorporación a los Índices Internacionales y Nacionales
- Propiciar una *red de publicaciones*. Que permita a los investigadores publicar en distintos niveles de complejidad, en menor tiempo, donde el público y sus pares investigativos conozcan los resultados de su investigación.
- Generar artículos de publicación para revistas arbitradas e indizadas; que garantice la producción científica, calidad de los

artículos, y su vinculación nacional e internacional. Estas publicaciones incluyen las electrónicas y otras formas editoriales. De allí que se propicia que los investigadores participen en forma activa del mundo del conocimiento y pueda ser leído desde cualquier lugar, es decir, que se han notorios. Así mismo, que la literatura científica sea conocida y usada por nuestros pares en cualquier parte del mundo

- Difundir los resultados a la *comunidad*. Es compartir los resultados y avances producto de la investigación que se realiza en las instituciones educativas y comunidad, fortaleciendo así la labor investigativa.

Aplicación de los resultados de investigación

El proceso de aplicabilidad consiste en el retorno del producto investigativo para ser utilizado desde dos perspectivas: individual y social. Es la transferencia de los conocimientos dándole la máxima aplicabilidad a los resultados obtenidos en conjunto por los investigadores. De allí que se propicia internalizar y expandir el conocimiento en los investigadores como en el entorno. Considerando que el investigador está en constante proceso de formación y que tiene que aprehender aquellos saberes que le permitan su crecimiento personal y profesional. Por consiguiente es necesario:

- Promover la aplicación de los resultados, para favorecer la corresponsabilidad y la función de la universidad y las Líneas con el contexto institucional y social, así como la expansión del conocimiento.
- Fortalecer los conocimientos del equipo, estableciendo mecanismos de transferencia e intercambio de conocimientos entre diferentes instituciones u organismos. De esta manera, el investigador amplía sus conocimientos teóricos-prácticos cumpliendo con una de los fines de la Línea, a la vez que obtiene una mayor visión panorámica de las diversas maneras de buscar soluciones a las problemáticas que se le presente.

- Establecer mecanismos de transferencia e intercambio de conocimientos entre diferentes instituciones u organismos. Es decir, Universidad, Estado y Comunidad no sólo para detectar necesidades sino también para colocar los productos investigativos. Favoreciendo así las relaciones Interinstitucionales, un mayor grado de socialización, difusión y diseminación de los resultados obtenidos en colectivo.
- Promover la producción y aplicación de conocimientos socialmente distribuidos. En donde el compromiso de los actores investigativos no sea sólo de investigar y producir resultados sino también llevarlos a un espacio de aplicabilidad. De esta manera solucionar los problemas desde distintas perspectivas aplicativas; la misma se desarrolla en un contexto volcado a la solución de problemas, involucrando una compleja interacción entre especialistas de diferentes disciplinas.
- Promover la aplicación del conocimiento en el sentido de mejorar la factibilidad se solucionar un problema social. Lo que implica la posibilidad de regresarle a la comunidad una mejor calidad de vida, desde la aplicación de proyectos, técnicas, métodos e innovaciones tecnológicas producto de la investigación.
- Hacer énfasis en la investigación aplicada. De esta manera se procura mejorar la calidad humana, desde las necesidades e intereses que presenten, promoviendo un desarrollo sustentable local, que favorezca la función social de la Universidad a través de las Líneas de investigación. De este modo se propicia el compromiso social, las relaciones interinstitucionales, la interdisciplinariedad, el apoyo mutuo, la toma de decisiones.
- Generar desde la aplicación del quehacer investigativo cambios en los diferentes escenarios. Es concebir cambios personales, como en la escuela, la Universidad, comunidad, y otros, a través de la aplicación de los productos de investigación, en beneficio y repercusión social.

Cada una de las acciones gerenciales necesarias asumir en el proceso investigativo de las Líneas, van a permitir un mejor trabajo en equipo, a la vez, un trabajo más efectivo y en correspondencia con las demandas del Estado, comunidad e Institución. Como producto de esta construcción se presenta el cíclico de la gerencia de la investigación en equipo.

Proceso cíclico de la gerencia de la investigación en Equipo

Fuente. Matos, 2008

A MANERA DE CONCLUSIONES

La nueva era postula sus principios a partir de la esencia de la organización como una organización viviente e inteligente en donde el hombre es el factor relevante de la misma por ser poseedor y dueño del conocimiento. En ella se congregan seres que con su capacidad cognitiva son capaces de construir y reconstruir nuevos saberes. De allí que la Universidad como organización inteligente tiene la función de incrementar los conocimientos a través de sus funciones docencia, investigación y extensión.

La función de la investigación deber ser privilegiada, pues en la medida que se investiga se mejora el hacer docente, al crear y difundir el conocimiento, enmarcados en un proceso de aprendizaje permanente. Por consiguiente, las universidades tienen la función de formar a los investigadores que se necesitan para la construcción y transferencia del conocimiento requerido para el desarrollo del país. Siendo a través de la configuración de Líneas de Investigación, una de las maneras como la Universidad Simón Rodríguez trata de responder a la formación de investigadores para dar respuesta tanto a sus funciones como a los requerimientos de esta sociedad planetaria.

Las acciones orientadoras construidas vienen a constituir una forma de Gerenciar la Investigación desde una perspectiva del trabajo en equipo, como orientadoras de la dinámica investigativa. Dentro de este contexto, las acciones se proponen como alternativa orientadora para gerenciar el proceso administrativo e investigativo de las Líneas de investigación, en las cuales se observan procesos o ciclos, tales como: un visionar proyectivo de la investigación, estructurar, direccionar, monitorear en colectivo el hacer investigativo, difundir su producto y aplicar los resultados a través de la transferencia de conocimientos.

Las mismas llevan a un gerenciar la investigación en equipo, donde se propicien y construyan aprendizajes en la medida que se investiga, considerando que cada ciclo invita a un reflexionar sobre las acciones o actividades que se realizan en función del logro de lo planeado y una mayor calidad de la investigación. En este sentido, se recomienda considerar que cada ciclo administrativo-investigativo es flexible y puede ser adaptado a los distintos niveles y complejidad de los actores y el hecho investigativo en particular.

Desde esta perspectiva, se puede decir que para alcanzar esa comunión de saberes se requiere del investigar en equipo, en la búsqueda permanente de conocimientos para indagar, proponer y aplicar alternativas de mejora sobre los diversos problemas que aquejan a la comunidad. De este modo, se estima la preeminencia de la conformación de grupos de investigación sobre la base del trabajo en equipo, en aras de integrar la producción de saberes a los nuevos horizontes de la sociedad del conocimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bonilla – Molina, L. (2001). **Gerencia, Investigación y Universidad**. Venezuela: UNESCO
- Bunge M. (1989). **Mente y Sociedad**. Ensayos Irritantes. Alianza.
- Castañeda, G. y Castañeda R. (2007). Gerencia de Investigación: Criterios gerenciales aplicados a la investigación. En **Revista ORBIS/Ciencias Humanas**. Año 2/ N° 6/ Abril 2007.
- Chiavenato, A. (2006) **La Administración: Procesos Administrativos**. España: Mc Graw Gill.
- Kerlinger, F., y Lee, H. (2002). **Investigación del comportamiento**. México: Mc Graw Hill.
- López, W. y montilla M. (2007). La Gerencia de la Investigación en las Universidades. En **Revista Academia**. N° 11. Vol. 6, enero-junio 2007.
- Matos, Y. (2005). Proposiciones Teórico-prácticas para una Gerencia de la investigación como trabajo en equipo. Tesis Doctoral, Mención Publicación. Universidad Rafael Belloso Chacin. Maracaibo-Venezuela.
- Padrón, José (2001). El problema de organizar la investigación Universitaria. UNESR. Caracas.
- Rudduck y Hopkins, D. (comp.) (1993). **La investigación como base de la enseñanza**. Madrid: Morata.
- Stewart, G., Manz, Ch. y Sims, H. (2003). **Trabajo en equipo y dinámicas de grupos**. México: Limusa Wiley.